

Eugen STRĂUȚIU
Lucian Blaga University of Sibiu

**O CERCETARE UITATĂ ASUPRA DREPTURILOR ROMÂNEȘTI ÎN
TRANSNISTRIA (N. P. VAIDOMIR, 1942)**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17944005>

Title:	A FORGOTTEN RESEARCH ON ROMANIAN RIGHTS IN TRANSNISTRIA (N. P. VAIDOMIR, 1942)
Abstract:	<p><i>In 1942, in Mediaș, in a publishing house owned by a local German patron, the book "Drepturi românești în Transnistria" by Professor N.P. Vaidomir was published. It was little circulated and very little cited until the occupation of Romania by Soviet troops, and was practically banned during the communist era (under a special regime in the secret collection of several public libraries). After 1989, with the republishing of essential texts regarding Transnistrian Romanianess, N.P. Vaidomir's contribution was omitted.</i></p> <p><i>Our research aims to reconstruct the essential data of the author's biography and bibliography, to inventory the content of his research regarding the Romanians in Transnistria, to identify strengths and weaknesses in the content, and to verify the actuality of the ideas expounded in 1942.</i></p> <p><i>To this end, we will use document analysis (including unpublished documents from personal archives), comparative analysis, historical and causal approaches.</i></p>
Keywords:	N.P. Vaidomir; Transnistria; Romanian Transnistrians; Romanian rights.
Contact details of the authors:	E-mail: eugen.strautiu@ulbsibiu.ro

Introducere

În anul 1996, într-o ediție îngrijită (cu note și comentarii ale aceluiași) de către Florin Rotaru, la editura Semne din București a apărut volumul *Românitatea transnistriană. Antologie*, care avea pretenția de a republica cele mai importante contribuții la cercetarea istorică, sociologică, etnografică și lingvistică a comunităților române dintre Nistru și Bug, incluzând ramificațiile lor întâlnite până la Nistru. Nevoia și urgența acestui compendiu sunt justificate prin urgența unei replici la pretențiile regimului separatist instalat la Tiraspol în 1992, de a reprezenta „poporul transnistrian” locuitor limitele noii structuri politico-

administrative¹⁵⁰. Cele 16 titluri reproduse acolo, care fiecare în parte dar și luate împreună demonstrează anterioritatea și majoritatea românească/moldovenească dincolo de Nistru, înainte de anexarea acestor teritorii de către Imperiul Țarist (1792) sunt:

1. Alexandru V. Boldur, *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, Tipografia „Universul“ București, 1943, Extras din revista „Viața Basarabiei“ (dir. Pan. Halippa) nr. 2/1943;
2. Alexandru V. Boldur, *Românii și strămoșii lor în istoria Transnistriei ediție românească revăzută și adăugită*, Tipografia „Liga culturală“, Iași, 1943;
3. Ion I. Nistor, *Românii transnistrieni*, Institutul de arte grafice și editura „Glasul Basarabiei“, Cernăuți, 1925;
4. Ion. I. Nistor, *Vechimea așezărilor, românești dincolo de Nistru*, în „Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii istorice. Seria III, Tom XXI, București, 1939;
5. Ion I. Nistor, *Aspecte geopolitice și culturale din Transnistria*, în „Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii istorice. Seria III, Tom XXV, București, 1942;
6. Vasile Harea, *Românii de peste Nistru*, Editura Cartea Românească, București, 1938, republicat după V. Harea, *Românii de peste Nistru*, Cernăuți, 1923;
7. Nicolae M. Popp, *Românii din Basarabia și Transnistria*, M.O., Imprimeria Națională, București, 1942. Extras din „Buletinul Societății Regale Române de Geografie“, anul LX, 1941.
8. Nicolae M. Popp, *Românii transnistrieni și Republica Moldovenească*, Tipografia „Scrișul Românesc“, Giurgiu, 1935;
9. C.C. Giurescu, *Populația moldovenească de la gura Niprului și a Bugului în veacurile XVII și XVIII*, în „Glasul Nistrului“, II, nr. 54/1943;
10. Th. Holban, *Contribuții la problema originii și localizării bolohovenilor*, in „Studii. Revista de istorie“, 21, nr. 1/1968;
11. Nicolai P. Smochină, *Republica moldovenească a sovietelor*, Editura Cartea Românească, București, 1938;
12. Onisifor Ghibu, *Deșteptarea moldovenilor de peste Nistru*, Tipografia „Societății culturale a românilor din Basarabia“, Chișinău, 1917;
13. Onisifor Ghibu, *Cu gândul la românii de peste Nistru*, în „Viața Basarabiei“ (dir. Pan Halippa), X, nr. 5/1941;
14. C. Gh. Constantinescu, *Românii transnistrieni*, Tipografia „Viața literară“, București, 1942;
15. Căpitan Mailat N. Ioan, *Transnistria. Studiu de documentare biografică, istorică, socială și politică*, Editura ziarului „Universul“, București, 1942;

¹⁵⁰ Florin Rotaru (coord.), *Românitatea transnistriană. Antologie*, Editura Semne, București, 1996, pp. IV-V.

16. Mihai A. Antonescu, *Pentru Basarabia și Bucovina. Directive și îndumări date inspectorilor administrativi și pretorilor trimiși în Basarabia și Bucovina. Indrumări rostite în conferința ce a avut loc la 3 iulie 1941 la Ministerul de Interne.*¹⁵¹

Din această listă, care este reprezentativă și oricum suficientă ca o colecție imbatabilă cu privire la vechimea și ponderea românilor de dincolo de istru, lipsește o lucrare care și-ar fi meritat pe deplin locul.

În anul 1942, N. P. Vaidomir a publicat o cercetare consistentă (82 de pagini) sub titlul *Drepturi românești în Transnistria*, la Tipografia Carol Feder din Mediaș. Consistența lucrării din punct de vedere științific și al volumului de informație, precum și rezonanța acesteia printre contemporani, ne îndreptățesc să încercăm să o repunem în circuitul public într-o formă restrânsă, analitică, în așteptarea unei binemeritate re-editări.

N.P. Vaidomir, *Drepturi românești în Transnistria*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1942

¹⁵¹ *Ibidem*, pp. V-VI.

Autorul

Date referitoare la personalitatea și activitatea lui N. P. Vaidomir (care uneori apare în diversele publicații în forma N. Popescu Vaidomir, N. Vaidomir sau Nicolae Popescu Vaidomir) sunt greu de identificat. O imagine, oricât de sumară, poate fi recompusă cu greu din date publice.

Din fericire, în arhiva personală a lui N. P. Vaidomir (în prezent gestionată de către nepoata Adina Moldova Țitrea), se pot consulta o autobiografie, dar și fotografii și documente oficiale. Aflăm acolo că s-a născut în satul Vaidomirul Vechi din județul Ialomița. A urmat cursurile liceului „Știrbei Vodă” din Călărași (1920-1928), Facultatea de Filosofie și Litere a Universității București – secția istorie și geografie (1928-1932), seminarul pedagogic universitar din Cluj (1933-1934). A trecut examenul de capacitate pentru profesori secundari în 1946 și examenul pentru gradul I didactic în 1970.¹⁵² A fost membru al Societății de Științe Istorice din București, începând cu anul 1967, iar în anii 1970-1980 a colaborat la diferite inițiative culturale românești din străinătate, dedicate macedoromânilor – cu Centrul European de Studii Tracice de la Roma și „Uniunea tră Limba și Cultura Aromână” din Freiburg.¹⁵³

În deceniul patru al secolului trecut a activat ca profesor de liceu la Călărași. Între activitățile extracurriculare menționăm că a sprijinit Ateneul popular „Ialomița” al studenților călărășeni.¹⁵⁴ A publicat o bibliografie a județului Ialomița și un articol în care explică necesitatea monografiilor sătești, în revista „Școala Ialomiței”, în 1932.¹⁵⁵ În calitate de redactor al ziarului local „Biruința”, a fost ales vicepreședinte al Asociației Presei din Călărași în 1932, iar în 1933 îl aflăm în poziția de secretar general al acestei asociații.¹⁵⁶

N. P. Vaidomir a predat și cercetat în Macedonia între anii 1935-1940, când a scris și la revista Liceului românesc din Grebena, „Lumina”, alături de Simion Mehedinți, Valeriu Papahagi, Anton Ciumetti, și Nicolae Papahagi¹⁵⁷.

Din prefața scrisă de către Naum Nance (redactorul-șef al revistei „Macedonia” care a apărut la București în perioada interbelică, până în 1944), la cartea lui N. P. Vaidomir referitoare la originea tracă a macedonenilor, aflăm că

¹⁵² *Autobiografie*, Arhiva personală N. P. Vaidomir, p. 1.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 5.

¹⁵⁴ Ecaterina Chițu, *Aspecte privind activitatea extrașcolară a cadrelor didactice călărășene, în perioada interbelică*, https://biblioteca-digitala.ro/reviste/Studii-si-articole-de-Istorie/dl.asp?filename=077-studii-si-articole-de-istorie-LXXXVI_2010_233.pdf (21.10.2025), p. 235.

¹⁵⁵ Nicolae Scăunaș, *Preliminarii la o eventuală istorie a muzeului călărășean*, în „Cultură și civilizație la Dunărea de Jos”, Vol. XIII, Muzeul Dunării de Jos, Călărași, 2001, p. 76.

¹⁵⁶ <https://primariacalarasi.ro/storage/2020/12/Calarasii-in-documente-si-izvoare-istorice-vol-II-varianta-finala-1919-1947.pdf> (21.10.2025).

¹⁵⁷ *Vatra Veche Dialog: Ion Brad*, în „Vatra Veche”, Serie veche/nouă, Anul V, Nr. 6(54)7, iunie 2013, p. 7.

autorul a „trăit ani îndelungați pe pământul macedonean, a cules date, a luat informațiuni și s-a interesat de trecutul și soarta acestor frați (...)” Și scria articole în revista „Macedonia”.¹⁵⁸ Pe copertă, numele autorului este însoțit de precizarea „profesor fost în învățământul românesc din Macedonia”.

În anii celui de-al doilea război mondial îl aflăm ca profesor la Mediaș, unde a publicat mai multe lucrări care îl consacră în calitate de istoric. Acolo a înființat Societatea Corală „Doina Târnavelor”, a fost vicepreședinte și apoi președinte al Despărțământului Mediaș al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura și Cultura Poporului Român din Transilvania¹⁵⁹. Despre activitatea sa corală au rămas informații în revista „Transilvania” a ASTRA, în 1943, când coordona corul „Doina Târnavelor” al Despărțământului, cu ocazia mai multor spectacole oferite în oraș și în satele vecine.¹⁶⁰

N. P. Vaidomir (Arhiva personală)

Cea dintâi, care face obiectul analizei noastre, este o investigație istorico-politico-etnică a românității transnistrene, care a apărut la Tipografia Carol Feder în 1942.¹⁶¹

¹⁵⁸ Naum Nance, *Prefața* la N. P. Vaidomir, *Contribuțiuni la istoria românilor sud-dunăreni. Originea tracă a macedonenilor preromani*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1943.

¹⁵⁹ *Autobiografie*, p. 7

¹⁶⁰ „Transilvania”, număr administrativ – supliment la anul 74, 1943, p. 23.

¹⁶¹ N. P. Vaidomir, *Drepturi românești în Transnistria*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1942, p. 4.

În aceeași cooperare cu tipografia Carol Feder, cercetările sale cu privire la românii macedoneni au condus la lucrarea foarte cunoscută și foarte apreciată *Contribuțiuni la istoria românilor sud-dunăreni. Originea tracă a macedonenilor preromani*, care a apărut în 1943¹. Cartea a beneficiat de o semnalare admirativă în ziarul bucureștean „Curentul”, care menționează că „autorul este un harnic cercetător al trecutului românesc. După lucrarea d-sale de anul trecut („Drepturi românești în Transnistria”), profesorul Vaidomir a cules într-un volum rezultatul cercetărilor făcute de d-sa în Macedonia (...) D. profesor Vaidomir aduce un prețios serviciu istoriografiei române și mai ales marelui public.”² O scurtă recenzie găsim în revista „România Eroică”, care apreciază că „cartea d-lui Vaidomir ocupă un mare gol și e cu atât mai necesară cu cât problema macedoneană e foarte greu de rezolvat, e o problemă vitală pentru noi a cărei dezlegare trebuie să o urmărim cu toată tenacitatea și cu cât propagandă streină, în special cea grecească, caută să dea și să răspândească noțiuni false cu privire la frații noștri de peste Dunăre”.³

O a treia lucrare, mai puțin cunoscută decât precedentele, se intitulează *Strămoșii românilor macedoneni*, fiind produsul tehnic al aceleiași edituri Carol Feder, în 1944⁴.

Despre editură, a cărei denumiri este românizată cu ocazia publicării acestor cercetări în limba română, aflăm că poartă denumirea oficială „Karl Feder” (după numele patronului), și a tipărit ziarul central al comunității germane „Mediascher Zeitung” în perioada 1931-1944⁵.

Cartea

Sursele sale prioritare sunt articolele publicate în „Gazeta Redeșteptării Naționale a Românilor dintre Nistru și Bug” și gazeta „Transnistria”⁶, iar teritoriul pe care autorul în judecă sub eticheta „Transnistria” este: „Nistrul la Apus, Bugul la Răsărit, Marea Neagră la Sud și râulețul Liadova (afluent al Nistrului) la Nord, având o suprafață de aproximativ 45000 km. p.”⁷ Acest teritoriu, în baza evoluțiilor istorice, poate fi împărțit în provinciile Edisan (la sud) și Podolia (la nord).

¹ Idem, *Contribuțiuni la istoria românilor sud-dunăreni. Originea tracă a macedonenilor preromani*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1943.

² „Curentul” anul XVI, Nr. 5682, 10 decembrie 1943, p. 2.

³ „România Eroică”, anul VII, Nr. 5, septembrie 1943, p. 181.

⁴ N. P. Vaidomir, *Strămoșii românilor macedoneni*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1944.

⁵ Achim Sărășan, *Mediaș. De la Media Colonia până astăzi*, Editura Crissverv, Mediaș, 2018, p. 449.

⁶ N. P. Vaidomir, *Drepturi românești în Transnistria*, p. 4.

⁷ *Ibidem*, p. 6.

Drepturile românești asupra Transnistriei sunt demonstrate mai întâi cu argumente geografice, căci „Transnistria formează o unitate geografică (adică un singur corp) cu restul pământului românesc, pentrucă ea nu este altceva decât o preungere a acestuia: la Nord prelungirea dealurilor moldo-basarabene, iar la Sud a câmpiei Dunării și Bugeacului.” Urmare a acestei unități geografice, construcțiile s-au ridicat cu lemn din Moldova (orașul Odesa a fost construit după planurile arhitectului român Manole din Moldova), gegustorii din Transilvania au livrat aici produsele meșteșugărești, păstorii români din Transilvania veneau anual cu tumele până la Bug, Nipru și Crimeea¹.

Din punct de vedere istoric, precedentele unor state carpatice incluzând Transnistria sunt numeroase: tracii, Burebista, Decebal. În timpul năvălirilor barbare, românii și-au păstrat totuși propriile state, precum Țara Bolohivenilor și Țara Brodnicilor, iar moldovenii au fost primii cazaci – la care ulterior s-au adăugat ruși și ucrainenii.² Stăpânirea domnilor moldoveni dincolo de Nistru este documentată în timpul lui Roman Vodă (1390), Petru Aron Vodă (1454), Ștefan cel Mare (căsătorit cu o prințesă din Mangop – Crimeea), Ioan Vodă cel Cumplit (1574), Ieremia Movilă (fondatorul Movilăului), Mihai Viteazul (stăpân peste „părțile tătărești” – Edisan), Duca Vodă (hatman al Ucrainei 1681-1683).³

Harta Transnistriei cu provinciile istorice

(N. P. Vaidomir, *Drepturi românești în Transnistria* (Mediaș: Tipografia Carol Feder, 1942), 6

¹ *Ibidem*, p. 8.

² *Ibidem*, pp. 12-27.

³ *Ibidem*, pp. 28-33.

În consecința acestor evoluții istorice, în 1792, când Rusia a anexat sudul Transnistriei (Edisanul), acolo găseau 67 de localități, dintre care 49 românești (73,13%), una lipovenească, 17 armenești și grecești; niciuna rusească sau ucraineană. Datele sunt preluate din constatările Episcopului de la Ecaterinoslav, care a efectuat un recensământ al localităților nou intrate sub stăpânirea rusească¹.

Harta Transnistriei cu populațiile bolohovenilor și brodnicilor

(N. P. Vaidomir, *Drepturi românești în Transnistria*, Tipografia Carol Feder Mediaș, 1942, p. 34)

Această fotografie a ponderii românești este integrată în contextul valurilor organizate de migrație rusă, pentru probarea cărora autorul invocă articolul cu harta publicate de către Ilie Zafur în ziarul „Transnistria” (fără a reproduce harta). „Restrângând constatările numai la Transnistria, deosebim următoarele faze în colonizarea rusească:

- La Nord de linia Movilău-Nemirov, Rușii n'au existat decât către 1550.
- În fâșia Movilău-lampol între 1550-1560.
- În regiunea lampol - N. Dubășari - Sud Balta – Olviopol (Bug), între 1650-1750.
- În regiunea Bugeacului transnistrian, triumphiul Olviopol-Bug-Limanul Nistrului- gura Bugului, colonizările rusești se produc între 1750-1850.

Aceste colonizări constituie o dovadă elocventă și de necontestat că Rușii n'au existat până la data colonizărilor ca un element etnic autohton, nici în Transnistria, nici în restul teritoriului dela Nordul Marii Negre, cum ne-o dovedeste acest document.”²

¹ *Ibidem*, p. 41

² *Ibidem*, p. 35.

Harta colonizărilor rusești în Transnistria, preluată/prelucrată de I Zaftur după cea publicată de P. N. Miliucov la Washington, în 1906

(Ilie Zaftur, *O nouă dovadă a drepturilor noastre*, în „Transnistria”, An 1, nr. 4, 17 august 1941, p. 6)

Dreptul etnic românesc, tratat în capitol separat, detaliază informații de epocă din trecutul brodnicilor și bolohovenilor, precum și rolul fondator al românilor în corpul căzăcimii. În secolele următoare, „din punct de vedere administrativ, Transnistria depindea de divanul de la Iași, iar bisericește de Arhiepiscopia Proilavei, cu sediul la Brăila, apoi la Huși; episcopul Brăilei își continuă activitatea și după cucerirea rusească, orânduind preoți dincolo de Nistru până la anul 1800. Țara era împărțită, ca și Moldova, în ținuturi (județe), având în fruntea lor pârcălabi, ajutați de zapcii.”¹ Este evident că principalele orașe au fost întemeiate de către români. Movilău – de către domnitorul Ieremia Movilă, Rașcov – de către boierul moldovea Rașcu, Ihurluc – la venirea bolșevicilor era încă proprietatea boierilor români Găină, Târgul Elisabetei – de către români, în timpul împărătesei Elisabeta, ș.a. Denumirile satelor sunt, de multe ori, neoaș românești: Bursucu, Broșteni, Brânză, Butuceni, Chiscu-Lung, Crăcănata, Coșnița, Cucu, Doi

¹ *Ibidem*, p. 50.

Bani, Dracu, Floarea, Găvănosu, Glodoși, Grădinița, Isvor, Jura, Lunca, Moșneagu, Mahala, Pârlita, Rotari, Racu, Stroești, Strâmba, Speia, Săpte-Rădiuri, Serpie, Teiu, Valea Hoțului, Valea Adâncă, Vadul Turcului, etc.”¹

Un capitol separat este dedicat puterii militare a românilor, care este atestată documentar prin participarea voievodului din Perișani la luptele împotriva ungarilor, a brodnicilor la lupta de la Calga între tătari și ruși (1223), prin pozițiile lor în cadrul cazăcimii (între primii hatmani au fost Ioan Valahul zis Potcoavă – 1577, Lobodă – 1593, Iliș Caraimovici – 1637, iar regimente întregi erau constituite exclusiv de către români).²

Sub titlul *Români transnistreni – factor de cultură și civilizație* (p. 59-62) se inventariază români moldoveni care au avut roluri importante ca întemeietori de universități, scriitori, oameni de știință; doar că aceștia nu sunt de baștină transnistreni.

Conștiința națională și a unității sufletești a românismului la românii transnistreni, ca titlu separat, ne trimite la poezii populare care evocă dorul de „țară”, dar și prin mișcări politice în care românii transnistreni au fost alături de cei basarabeni. În 1908, primul număr al ziarului „Lumina” din Chișinău se proclama reprezentantul locuitorilor „de la Prut și Dnipru până la mare”; în 1910-1913, este consemnată mișcarea călugărului Inochentie de la Balta împotriva rusificării bisericii, care a dat 60 de martiri uciși de către cazaci. În 17 decembrie 1917, congresul național de la Tiraspol a cerut „să ne soidinim (unim) cu frații noștri din Moldova), iar răspunsul congresului de la Chișinău, din 3 aprilie 1917, formula punctul 10 astfel: „Moldovenilor de dincolo de Nistru să li se cheazășluiască aceleași drepturi naționale, pe tărâm cultural, bisericesc, politic și economic, pe care le vor avea în Basarabia, locuitorii de alt neam”. Congresul învățătorilor moldoveni, din mai 1917, a sprijinit explicit punctul 10 din rezoluția mai sus menționată, concretizând: „3. Congresul hotărăște să facă o strigare să fie pofitt tineretul moldovenesc de peste Nistru, ca să vie la învățătura moldovenească trebuitoare; 4. Pentru conducerea școalelor moldovenești de peste Nistru să se înființeze, pe lângă organele ucrainene, câteva locuri de instructori moldoveni; 5. Învățătorii pentru școalele moldovenești de peste Nistru să se pregătească deocamdată în seminariile de învățători din Basarabia”. Problema românilor transnistreni a fost centrală în Adunarea naționalităților de la Odesa (29 mai – 2 iunie 1917), când delegații moldoveni au cerut: „a) obligativitatea învățământului românesc; b) înființarea unei secțiuni de limba română la Universitatea din Odesa; c) personalul funcționăresc de la sate și corpul didactic să fie de origine etnică română; d) înființarea unei episcopii românești la Tiraspol sau Dubăsari”. Urmare a acestor congrese, Sfatul Țării a cooptat 10 români transnistreni, iar alții 5 au fost numiți membri în comisia pentru organizarea bisericească. Șirul manifestărilor de

¹ *Ibidem*, p. 52.

² *Ibidem*, p. 58.

proclamare a drepturilor moldovenilor din Transnistria a culminat cu Congresul național de la Tiraspol (17 decembrie 1917), unde s-a votat o *Chemare*, discutată preliminar de către Pan Halipa, Onisifor Ghibu și delegatul Sfatului Țării, Gheorghe Mare – care a și înmănat reprezentanților românilor transnistreni un steag tricolor. Textul documentului: „1. Alegerea a 8 deputați în Rada ucraineană; 2. Crearea de școli în limba moldovenească cu alfabet latin; 3. Introducerea limbii românești în limba bisericească; 4. Judecători care să judece în limba moldovenească cu legi traduse pentru ei; 5. Sănătatea norodului să fie încredințată doctorilor moldoveni, precum și deschiderea de noi spitale; 6. împărțirea pământului boeresc țăranilor; 7. Delegații ai fost întrebați dacă vor să facă parte din din Ucraina sau vor să se alăture de Moldova, la care țăranii au răspuns: NOI VREM SĂ NE SOIDINIM CU FRAȚII NOȘTRI DIN MOLDOVA (...)”¹

Sub același titlu sunt inventariate formele de sprijin româneșc pentru frații rămași sub administrația Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, înființată în 1924. Se menționează Comitetul pentru ajutorarea refugiaților moldoveni din Uniunea Sovietică (1921, Chișinău, președinte Pan Halipa), Comitetul refugiaților moldoveni din URSS (1919, România, Nichita Smochină) și gazeta „Tribuna Românilor Transnistreni” (din octombrie 1927, în 12 numere lunare).²

În esență, concluzia lucrării se rezumă la extrasul următor:

„Dacă aceasta este istoria pământului și a fraților transnistreni, trebuie să ne întrebăm:

Cine are dreptul să stăpânească această țară?

Cel ce s-a pripășit în Transnistria de numai câteva sute de ani, sau cel care s-a născut acolo, și trăește acolo, prin strămoșii lui, de cel puțin patru mii de ani?

Cel care a răpit cu forța și a stăpânit prin teroare, doar 150 de ani, sau cel care a rămas adevăratul stăpân între Nistru și Bug, indiferent de vremelnicele dominații politice?

Cel care aduce după el întunericul, distrugerea civilizației și culturii, și – prin acestea – a familiei, a credinții și a proprietății, aruncând popoarele în barbarie, sau cel care reprezintă, prin însăși structura lui, civilizația și cultura, care luptă pentru înălțarea omului prin credința în Dumnezeu, prin familie și prin proprietate? (...)”³

În final, lucrarea oferă o bibliografie de 49 de titluri, între care volume științifice, articole din reviste științifice, dar și articole din periodice recente.

Ecouri

Cea mai importantă continuare a cercetării din 1943 o oferă însuși autorul, care a publicat articolul *Temeiurile dreptății românești în Transnistria*, în revista

¹ *Ibidem*, pp. 66-74.

² *Ibidem*, pp. 75-77.

³ *Ibidem*, pp. 79-80.

„Viața Basarabiei” (director Pan Halipa), în luna mai 1943. Sunt acolo nouăsprezece pagini care fac sinteza cercetării precedente, care concluzionează că „Din această scurtă privire asupra desfășurării faptelor istorice, ne putem da seama ușor că rușii n-au nicio legătură etnică sau istorică cu pământul și sufletul populației autohtone a Transnistriei.”¹ Se pare că acest articol beneficiază de o singură citare în literatura științifică de după 1989, în volumul lui Mihai Nicolae, *Călătorii identitare. Românii megieși* (2021).²

Imediat după publicare, cartea a fost recenzată în revista „Luceafărul” de către George Popa, care evaluează astfel: „Privită sub aspectul ei de comunicare a unei istorii mai puțin cunoscute și mai ales din punctul de vedere al popularizării unui principiu național de luptă, cartea d-lui N.P. Vaidomir nu e numai actuală dar și absolut necesară. (...) Cartea aceasta e astăzi un îndreptar istoric, mai ales că, după câte știm, dacă nu e singura, e însă cea mai compactă și mai bogată în detalii.”³

Tot în 1943, cartea lui N. P. Vaidomir este menționată, foarte succint, de către Alexandru Boldur în articolul *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, care a apărut mai întâi în revista „Viața Basarabiei”⁴, apoi în broșură tipărită de către Editura Universul⁵. Mențiunea arată astfel: „prezintă o sinteză a cunoștințelor istorice pe bază de articole, publicate în ziarul *Transnistria*”⁶.

Puține sunt și trimiterile bibliografice în cercetările de după 1989 - iar acestea se mențin la un maxim nivel de generalitate, cel mai adesea rămânând la indicarea titlului. Este cazul bibliografiei periodice „Revista Bucovinei”, întocmită de către Alis E. Niculică și Vasile I. Schipor în 2015⁷ și al volumului lui Gheorghe Brătianu îngrijit de către Florin Rotaru în 1995 - unde titlul este indicat numai ca o poziție în bibliografia selectivă⁸.

¹ N.P. Vaidomir, *Temeiurile dreptății românești în Transnistria*, în „Viața Basarabiei”, Vol.XII, Nr. 5, mai 1943, p. 19.

² Mihai Nicolae, *Călătorii identitare. Românii megieși*, Vol.1, Universul Academic, București, 2021, p. 397.

³ George Popa, *N.P. Vaidomir: Drepturi românești în Transnistria*, în „Luceafărul. Revistă lunară de literatură, artă și cultură generală”, Anul III, Nr. 3, martie 1943, p. 119.

⁴ Alexandru Boldur, *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, în „Viața Basarabiei”, Anul 12, Nr. 2, 1943.

⁵ Idem, *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, Tipografia „Universul”, București, 1943.

⁶ Idem, *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, în Florin Rotaru (coord.), *Op. cit.*, p. 15

⁷ Alis E. Niculică, Vasile I. Schipor, *Revista Bucovinei (București, 1916; Cernăuți, 1942 – Timișoara 1945). Bibliografie*, Editura George Tofan, Suceava, 2015, p. 75.

⁸ Gheorghe Brătianu, *Basarabia. Drepturi naționale și istorice*, Editura Semne, București, 1995, p. 140.

Concluzii

O caracterizare și evaluare corectă a cercetării lui N.P. Vaidomir, operând cu criterii științifice, trebuie să pornească de la conectarea lucrării cu contextul politic. Suntem în anul 1942, la un an de la începerea operațiunii „Barbarossa”, în care armata română în cooperare cu cea germană au recuperat Basarabia și Bucovina de Nord, și continuau operațiunile în profunzimea teritoriului sovietic. Transnistria. Începând cu 19 august 1941, România administra Guvernământul Transnistriei, între Nistru, Bugul de Sud și Marea Neagră.

În aceste condiții, componenta ideologică a proiectului „Guvernământul Transnistriei” era obligatorie, alături de programele de reformă economică, administrativă și religioasă. Fără îndoială, deși nu se revendică explicit, lucrarea lui N. P. Vaidomir face parte dintr-un șir de materiale de propagandă, în care mai înscriem periodicele „Transnistria”, „Moldova Nouă”, „Glasul Nistrului” și „Transnistria Creștină”. Dar, trecând dincolo de scopul propagandistic, câtă știință și obiectivitate oferă această lucrare? Nu trebuie să insistăm, principial, că un proiect propagandistic este cu atât mai viabil și de succes, cu cât încorporează mai multă știință și demonstrează mai multă obiectivitate.

Articolul *Temeiurile dreptății românești în Transnistria*
(„Viața Basarabiei”, An XII, nr. 5, mai 1943)

Cercetarea lui N. P. Vaidomir oferă sursele documentare, hărți, schițe, grafice, listă bibliografică finală etc. Organizarea discursului este proprie cercetării științifice, care testează și probează ipoteze, oferind concluzii redactate pe baza aplicării consecvente a regulilor de bază ale logicii. De asemenea, discursul face apel la științele consacrate la nivelul epocii, între care istoria, sociologia, geografia, etnografia.

O scădere evidentă este lipsa trimiterilor bibliografice la fiecare informație preluată, deși uneori trimiterea apare în text, fără a lua forma unei note bibliografice. Din această cauză, devine foarte greu (spre imposibil) să verifici autenticitatea și corectitudinea utilizării surselor.

O altă problemă rămâne utilizarea nediferențiată și ne-explicată a terminologiei esențiale, între care conceptele de „român / românesc” prin comparație cu cel de „moldovean / moldovenesc” erau obligatoriu de analizat. Titlul însuși, care vorbește despre „drepturi românești”, se contrazice (sau nu?) cu documentele invocate, care aproape toate scriu despre drepturi „moldovenești”. O rezolvare obiectivă și justificată a acestei aparente contradicții ar fi fost formularea explicită că tot ceea ce a fost „moldovenesc” până la 1859 a devenit „românesc” prin unirea de atunci, și a fost consolidat suplimentar prin Marea Unire din 1918.

Cu toate aceste observații de natura cercetării științifice, nu ar fi corect să înțelegem că lucrarea are scăderi și lipsuri. Autorul nu și-a propus să ne ofere o cercetare, ci o popularizare. Faptul că discursul îndeplinește majoritatea criteriilor cercetării științifice, la nivelul epocii sale, nu poate decât să ridice valoarea proiectului. Astăzi, dacă ar fi republicată, lucrarea lui N.D. Vaidomir încă ar avea un sens profund, putând să contribuie la familiarizarea publicului larg cu aspectele esențiale ale trecutului românesc în Transnistria, și oferind cercetătorilor profesioniști informație și context pentru aprofundarea acestei teme.

Bibliography

Volumes

1. Boldur, Alexandru., *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, Tipografia „Universul”, București, 1943.
2. Brătianu, Gheorghe, *Basarabia. Drepturi naționale și istorice*, Editura Semne, București, 1995.
3. Nicolae, Mihai, *Călătorii identitare. Românii megieși*, Vol. 1, Universul Academic, București, 2021.
4. Niculică, Alis E.; Schipor, Vasile I., *Revista Bucovinei (București, 1916; Cernăuți, 1942 – Timișoara 1945). Bibliografie*, Editura George Tofan, Suceava, 2015.
5. Rotaru, Florin, (coord.), *Românitatea transnistriană. Antologie*, Editura Semne, București, 1996.
6. Sărășan, Achim, *Mediaș. De la Media Colonia până astăzi*, Editura Crissverv, Mediaș, 2018.
7. Vaidomir, N. P., *Contribuțiuni la istoria românilor sud-dunăreni. Originea tracă a macedonenilor preromani*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1943.

8. Idem, *Drepturi românești în Transnistria*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1942.
9. Idem, *Strămoșii românilor macedoneni*, Tipografia Carol Feder, Mediaș, 1944.

Articles in journals

1. Boldur, Alexandru, *Cu privire la istoria Transnistriei. Studiu critic*, în „Viața Basarabiei”, Anul 12, nr. 2.
2. Chițu, Ecaterina, *Aspecte privind activitatea extrașcolară a cadrelor didactice călărășene, în perioada interbelică*, https://biblioteca-digitala.ro/reviste/Studii-si-articole-de-Istorie/dl.asp?filename=077-studii-si-articole-de-istorie-LXXVI_2010_233.pdf
3. Popa, George, N.P. *Vaidomir: Drepturi românești în Transnistria*, în „Luceafărul. Revistă lunară de literatură, artă și cultură generală”, Anul III, nr. 3, martie 1943.
4. Scăunaș, Nicolae, *Preliminarii la o eventuală istorie a muzeului călărășean*, în „Cultură și civilizație la Dunărea de Jos”, Vol. XIII, Muzeul Dunării de Jos, Călărași, 2001.
5. Vaidomir, N.P., *Temeiurile dreptății românești în Transnistria*, în „Viața Basarabiei”, Vol. XII, nr. 5, mai 1943.
6. *Vatra Veche Dialog: Ion Brad*, în „Vatra Veche”, Serie veche/nouă, Anul V, nr. 6(54)7, iunie 2013.

Periodicals

1. „Curentul” anul XVI, nr. 5682, 10 decembrie 1943.
2. „România Eroică”, anul VII, nr. 5, septembrie 1943.
3. „Transilvania”, număr administrativ – supliment la anul 74, 1943.

Archives

1. Vaidomir, N. P., *Autobiografie*, Arhiva personală N. P. Vaidomir.